

ks. Ryszard Trzaskawka
UKSW, Wydział Prawa Kanonicznego
<https://orcid.org/0009-0004-4509-7595>

Utrzymanie duchownego pełniącego służbę dla dobra diecezji w myśl kanonu 1274

Wprowadzenie

Wynagrodzenie za pracę jest naturalnym prawem każdego człowieka. Wypełnienie przepisu prawnego wobec osób duchownych w Kościele na przestrzeni lat ulegało różnym przemianom. W głównej mierze zależne było to od zmian o charakterze społecznym i politycznym. W przedsoborowym prawodawstwie regulowane było to za pomocą kanonicznego tytułu do święceń. Źródłem utrzymania stawało się zatem: beneficjum, własne dobra lub służba diecezji. Kanon Kodeksu Prawa Kanonicznego traktujący o utrzymaniu duchownego pełniącego służbę dla dobra diecezji pojawił się na skutek przekształcenia beneficjów kościelnych. Zmiana ta nastąpiła wraz z nową regulacją prawną, która weszła w życie w 1983 roku. Wcześniejsze prawodawstwo nie wprowadziło odrębnego kanonu, gdyż system beneficjalny był powszechnym i zwyczajnym źródłem utrzymania osoby duchownej¹. Troska o zapewnienie godnego życia poprzez wynagrodzenie osób pracujących w Kościele wpływa nade wszystko z przesłania Pisma Świętego i jest wymogiem sprawiedliwości. We fragmencie ewangelii pióra św. Łukasza odnajdujemy słowa: „*zasługuje robotnik na swoją zapłatę*”². Padają one w kontekście posłania uczniów przez Jezusa po całej Judei, aby głosili Dobrą Nowinę. Innymi słowy są wypowiedziane po otrzymaniu zlecenia związanego z wykonaniem konkretnej pracy.

Samo wyrażenie *utrzymanie* nie jest jednoznaczne w interpretacji. Podstawowy podział przebiega zgodnie z rozróżnieniem na: wynagrodzenie oraz utrzymanie (*remuneratio*). Z prawnego punktu widzenia wynagrodzenie jest bezproblemową kwestią. Określa ją bardzo precyzyjnie stosunek pracy ujęty w umowie. Problem pojawia się wobec drugiego słowa, którym jest utrzymanie. Generalnie skupia w sobie to wszystko, co jest potrzebne do zaspokojenia życiowych potrzeb w stopniu niezmiennym

¹ Por. P. Lewandowski, *Instytucja na rzecz utrzymania duchownych według kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku*, w: *Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich* XXIX (2019), nr 32, s. 111.

² Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2000.

i koniecznym³. Wyróżnia się trzy podstawowe elementy składowe: *praevidentia socialis*, *assistentia socialis*, *securitas socialis*. Pierwsze z nich odnosi się do potencjalnych strat o charakterze fizycznym lub materialnym, które mogą wydarzyć się podczas wykonywanej pracy⁴. Socjalna opieka jako drugie z wyrażeń realizuje się w obliczu niezdolności do pracy na skutek: choroby, inwalidztwa lub też starości⁵. Ostatnie rozumienie wyraża opiekę socjalną, zabezpieczającą po prostu na przyszłość w ogólnym tego słowa znaczeniu. Nie jest powiązane z aktualnie wykonywaną pracą i możliwymi wykroczeniami podczas jej trwania lub czasową niezdolnością do jej podjęcia. Niezależnie od rozumienia treści przepisu prawodawca nakłada obowiązek utrzymania na kompetentną władzę kościelną. Zainteresowany jest beneficjatem skutków prawnych. W jego kompetencji nie znajduje się organizacja ani wykonanie tego kanonu.

Aktualne prawodawstwo Kościoła Powszechnego

Reorganizacja systemu beneficjalnego podjęta na Soborze Watykańskim II zrodziła potrzebę określenia nowych regulacji prawnych obejmujących swym zakresem utrzymanie osób duchownych oraz ich społeczne ubezpieczenia, jak również innych pracowników kościelnych. Kanon kodeksu prezentuje w postaci specjalnej instytucji gromadzącej dobra lub ofiary celem zrealizowania postanowień zapisu jedynie pewnego rodzaju propozycję niemającą charakteru bezwzględności.

„W poszczególnych diecezjach powinna istnieć specjalna instytucja, gromadząca dobra lub ofiary, w celu zapewnienia utrzymania duchownych, którzy pełnią służbę dla dobra diecezji, zgodnie z postanowieniem kan. 281, chyba że zaradzono temu inaczej”⁶.

Pierwszy paragraf kanonu 1274 odnosi się w swojej treści również do wcześniejszego kanonu 281⁷. Za punkt wyjścia obiera on postawę duchownych związaną z poświęceniem się kościelnej posłudze, na mocy której zasługują oni na wynagrodzenie⁸. Kanon jasno precyzuje, że powinno być ono zróżnicowane. Czynniki decydującymi o jego odmienności są: 1) zajmowana pozycja w strukturze personalnej Kościoła, 2) rodzaj

³ Por. P. Lewandowski, Instytucja ..., dz. cyt. s. 191.

⁴ Por. Marcuzzi, Il sostentamento del clero, s. 34, cyt. za: D. Walencik, Prawo duchownych do utrzymania w unormowaniach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Rocznik Nauk Prawnych, t. XVII/1 (2007), s. 192.

⁵ Por. KPK, kan. 281 § 2.

⁶ Tamże, kan. 1274 § 1.

⁷ Por. R. Kantor, Odpowiednie wynagrodzenie duchownych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.: analiza kan. 281 § 1, w: Prawo Kanoniczne kwartalnik prawno-historyczny 54/3-4, s. 207.

⁸ Por. KPK, kan. 281 § 1.

wykonywanych zadań oraz 3) okoliczności podejmowanej pracy takie jak chociażby miejsce i czas. Jednak rozróżnienie to winno bazować na zasadzie sprawiedliwości rozdzielczej, czyli jednakowe dla wszystkich znajdujących się w takiej samej sytuacji.

„§ 1. Duchowni, ponieważ poświęcają się wypełnianiu kościelnej posługi, zasługują na wynagrodzenie odpowiednie do swojej pozycji, z uwzględnieniem zarówno natury ich zadania, jak również okoliczności miejsca i czasu, tak by mogli zaspokoić potrzeby własnego życia, a także zapewnić słuszne wynagrodzenie tym, których pomocy potrzebują”⁹.

Zabezpieczenie utrzymania zapobiega powstawaniu nadużyć, gwarantuje wewnętrzną wolność oraz wzmaga odpowiedzialność za powierzone sobie dobra jak zauważa Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów¹⁰.

Paragraf drugi tegoż kanonu wskazuje również na konieczność zapewnienia właściwej opieki socjalnej zwłaszcza w tych krajach, gdzie ubezpieczenia społeczne nie zostały należycie uregulowane.

„§ 2. Należy także zatroszczyć się, by mieli zapewnioną opiekę socjalną, dzięki której będą odpowiednio zaspokojone ich potrzeby w razie choroby, niesprawności lub starości”¹¹.

Ostatni trzeci paragraf dodaje także, że prawo to dotyczy również żonatych diakonów, którzy całkowicie oddali się kościelnej posłudze. Warunkiem koniecznym realizacji tego przepisu względem przytoczonych diakonów jest całkowite oddanie się wykonywanej pracy duszpasterskiej w taki stopniu, który uniemożliwia już podjęcie jakiegokolwiek innej pracy zarobkowej o charakterze świeckim¹². Częściowa niezdolność do podjęcia pracy zarobkowej w pełnym wymiarze czasu może być wynagradzana przez Kościół, np. w formie umowy o pracę. Powinno to jednak być ściśle określone i ujednolicone przez konferencję biskupów danego kraju.

Pewnego rodzaju wątpliwość wprowadza ostatnie wyrażenie kanonu 1274 § 1, gdzie czytamy, że „zaradzono temu inaczej”. Sformułowanie to odnosi się jeszcze do prawodawstwa przedsoborowego, gdy istnieją gdzieś jeszcze systemy beneficjalne. Wówczas sprawa jest uregulowana z natury rzeczy. Jeśli jednak system dóbr ziemskich

⁹ KPK, kan. 281 § 1.

¹⁰ Por. Kongregacja ds. duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Watykan 1994, s. 77.

¹¹ KPK, kan. 281 § 2.

¹² Por. J. Krukowski (red.), Komentarz do kan. 281, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1. Księga II Lud Boży, Poznań 2005, s. 105.

nie jest już powszechnie obowiązującym, to należy niezwłocznie wprowadzić w życie przedstawiony wyżej kanon.

Zaprezentowana treść prawna nie tylko zakłada element inkardynacji do diecezji, ale podejmowaną konkretną służbę dla dobra danego Kościoła partykularnego przez duchownego prawnie przynależącego do innej struktury diecezjalnej¹³. Niemniej jednak nie każda praca zobowiązuje biskupa diecezji do wypełnienia postanowień tego kanonu. Warunkiem uruchamiającym całkowite lub częściowe utrzymanie jest nieosiągnięcie podstawowego wynagrodzenia pochodzącego z innej instytucji, w której pracuje zainteresowany.

„Tam, gdzie jeszcze nie zorganizowano właściwego zabezpieczenia społecznego dla duchowieństwa, konferencja biskupów powinna zatroszczyć się o powołanie instytucji, która w wystarczający sposób zapewniłaby ubezpieczenie społeczne duchownych”¹⁴.

Druga część omawianego kanonu wprost odnosi się do ubezpieczenia społecznego duchownych. Jest to instytucja ustanawiana przez konferencję biskupów i ma na celu ubezpieczenie społeczne osób duchownych. Dotyczy ono okresu niezdolności do pracy na skutek: choroby, inwalidztwa lub też starości. Nie można jej mylić z instytucją ustanawianą przez biskupa diecezjalnego celem utrzymania duchownych pracujących dla dobra diecezji¹⁵. Materiałem źródłowym do promulgacji tej treści stał się dekret Soboru Watykańskiego II, pt. „Dekret o posłudze i życiu kapłanów” z 1965 roku. Czytamy w nim następujący fragment:

„W krajach zaś, gdzie opieka społeczna na rzecz duchowieństwa nie jest jeszcze odpowiednio zorganizowana, niech Konferencje Biskupów zatroszczą się o to – zważając zawsze na prawa kościelne i państwowe – by istniały instytucje diecezjalne, także połączone z sobą, albo też instytucje powołane do życia wspólnie dla różnych diecezji, albo stowarzyszenia założone dla całego terytorium, dzięki którym, pod nadzorem hierarchii, w sposób wystarczający zaradzono by zarówno odpowiedniemu zabezpieczeniu i tak zwanej opiece sanitarnej, jak też należnemu utrzymaniu prezbiterów, którzy są dotknięci chorobą, niezdolnością do pracy lub starościami”¹⁶.

¹³ Zob. P. Lewandowski, Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych, w: Kościół i Prawo, 5(18) 2016, nr 1, s. 60.

¹⁴ KPK, kan. 1274 § 2.

¹⁵ Por. P. Kaleta, Komentarz do kan. 1274, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. IV/1. Księga V Dobra doczesne Kościoła, Poznań 2019, s. 55.

¹⁶ Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów, Poznań 2012, s. 516.

Jednoznacznie widoczne jest, że nosi on znamiona dobrowolności. Zależy jest to od istniejącego już państwowego systemu lub kościelnej instytucji. Ponadto należy organizować ubezpieczenia społeczne w nawiązaniu do: potrzeb, lokalnych uwarunkowań oraz cywilnego ustawodawstwa. Warunkiem koniecznym jednak jest zapewnianie podstawowego wymiaru ubezpieczenia społecznego. Istnieją również możliwości podwyższania jego wartości oraz zakresu usług zgodnie z wolą zainteresowanego ale na zasadzie indywidualnej dobrowolności, za którą nie ponosi już odpowiedzialności konferencja biskupów.

Trzeci paragraf kanonu 1274 odnosi się do ewentualnej współpracy międzydiecezjalnej w zakresie wypełnienia zobowiązań wobec innych osób służących Kościołowi. W pierwszej jednak kolejności określa on odpowiedzialność biskupa diecezjalnego za powierzony pasterskiej opiece wymiar Kościoła partykularnego.

„W poszczególnych diecezjach, gdy sytuacja tego wymaga, należy utworzyć wspólny fundusz, na którym biskupi mogliby się oprzeć, wypełniając zobowiązania wobec innych osób służących Kościołowi czy zaspokajając różne potrzeby diecezji, i z którego także diecezje bogatsze mogłyby pomagać biedniejszym”¹⁷.

Niewątpliwie to zakres prawa o charakterze fakultatywnym. Niemniej jednak określa on obowiązki wobec: 1) wynagrodzenia osób świeckich pracujących na rzecz Kościoła, 2) innych potrzeb diecezji istotnych dla jej prawidłowego funkcjonowania, 3) biedniejszych diecezji na zasadzie solidarności. Pod pojęciem osoby świeckiej rozumie się pracownika zatrudnionego o umowę o pracę w kościelnych jednostkach organizacyjnych¹⁸. Należy mu się ze strony kościelnego prawodawcy wysokość wynagrodzenia zaradzająca jego potrzebom indywidualnym oraz jego rodziny. Wynagrodzenie w tak rozumianym wymiarze nie należy się osobom funkcjonującym w Kościele na zasadzie wolontariatu lub lidera wspólnoty. Materią innych potrzeb diecezji stanowi: formacja duchowieństwa, świadczenia socjalne, funkcjonowanie instytucji centralnych diecezji¹⁹. Ponadto zaleca się bogatszym wspólnotom Kościoła wspieranie, w myśl pełnienia dzieł miłosierdzia, niżej sytuowanych od siebie pod względem ekonomicznym struktur Kościoła powszechnego.

¹⁷ KPK, kan. 1274 § 3.

¹⁸ Tamże, kan. 231 § 2.

¹⁹ Por. P. Kaleta, Komentarz ..., dz. cyt., s. 55.

Czwarta odsłona tegoż kanonu proponuje wzajemną współpracę międzydiecezjalną celem właściwego zabezpieczenia społecznego dla duchowieństwa oraz pokrycia zobowiązań wobec osób świeckich pracujących na rzecz Kościoła.

„W zależności od zróżnicowanych warunków miejscowych, cele, o których mowa w § 2 i 3, łatwiej mogą być osiągnięte przez instytucje diecezjalne połączone ze sobą lub przez współpracę albo też przez odpowiednie stowarzyszenie, ustanowione dla różnych diecezji, a nawet dla całego terytorium podległego konferencji biskupów”²⁰.

Współpraca ta musi być jednak dokładnie określona prawnie w ramach umów międzydiecezjalnych lub pod patronatem konferencji biskupów danego kraju. Nie może nosić znamion typowo świeckiej organizacji ekonomicznej nastawionej tylko na progres. Dobra kościelne mają służyć celom realizowanym przez Kościół. Nie są to instytucje finansowe, nastawione jedynie na zysk i pomnażanie kapitałów²¹. W praktyce przepis ten okazał się mało praktyczny, ponieważ większość diecezji miała już ustanowioną instytucję na rzecz utrzymania duchownych według swoich wcześniej określonych zasad²².

Piąty paragraf kanonu 1274 traktuje o tożsamości prawnej omawianej wyżej instytucji.

„Tego rodzaju instytucje, jeżeli to możliwe, powinny być tak utworzone, aby ich działania były skuteczne również w zakresie prawa państwowego”²³.

Dobrze jest, gdy ma ona status cywilnych osób prawnych, gdyż bez przeszkód może wtedy oddziaływać w obszarze prawa państwowego. Decyzja ta jednak należy do autonomii poszczególnych biskupów diecezjalnych. Niewątpliwie zależna jest ona od panujących już relacji prawnych na linii państwo – Kościół. Nie wolno jednak zapominać, iż Kościół ma wrodzone prawo do zarządzania swoimi dobrami niezależnie od władzy świeckiej. Niewątpliwie źródłem finansowym tej instytucji są ofiary wiernych, które powinny być gospodarowane zgodnie z zasadą roztropności. Stanowią je w pierwszej kolejności dobrowolne ofiary wiernych, następnie zbiórki będące odpowiedzią na prośbę lub też zbiórki specjalne. Można posłużyć się jeszcze ustanowionym podatkiem w formie zwyczajnej lub nadzwyczajnej, masą spadkowa otrzymaną na drodze testamentu lub chociażby stypendiami mszalnymi za binacje i trynacje. Należy ściśle określić,

²⁰ KPK, kan. 1274 § 4.

²¹ A. Domaszk, *Dobra doczesne kościoła komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r.*, Warszawa 2016, s. 137.

²² Por. P. Kaleta, *Komentarz ...*, dz. cyt., s. 56.

²³ KPK, kan. 1274 § 5.

rozdzielając, które z nich mają być przeznaczone na zabezpieczenie społeczne lub utrzymanie duchownych, a które jako wynagrodzenie pracowników świeckich. Nie wolno skoncentrować wszystkich ofiar we wspólnej kasie.

Wybrane zagadnienia z aktualnego prawodawstwa Kościoła w Polsce - Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła z 2015 r.

Po zapoznaniu się z analizą kanonu 1274 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 2021 roku jako prawa powszechnego warto odnieść się do Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła z 2015 r. jako aktualnie obowiązującej normy prawnej dla Kościoła partykularnego. Powstała ona jako vademecum, mające na celu pomoc w wydawaniu dekretów wykonawczych przez biskupów diecezjalnych.

W pierwszej kolejności dokument zwraca uwagę, iż w kanonicznym, polskim systemie prawnym utrzymanie (*remuneratio*) bazuje na dobrowolnych ofiarach. Wśród nich wyróżnia się stypendia mszalne i *iura stolae*. Na poczet utrzymania duchownego oprócz wspomnianych ofiar składają się dobra otrzymane w „naturze” takie jak, np. mieszkanie i wyżywienie. W tym miejscu warto podkreślić, że troska o *remuneratio* powstaje na skutek przyjętych święceń i tym samym inkardynacji a nie jakiegokolwiek umowy o pracę między duchownym a Kościołem. Jest to wzajemna korelacja między obowiązkami, które nakłada Kościół na konkretną osobę a uprawnieniem do utrzymania. Podlega to jednak diecezjalnej regulacji prawnej.

„5.1. Podstawę polskiego systemu wynagradzania (*renumeratio*) duchownych stanowią dobrowolne ofiary, zwłaszcza ofiary mszalne i *iura stolae*. [...] 5.2. Dochody duchownych – zarówno środki pieniężne, jak i w naturze (mieszkanie, wyżywienie, itp.) – oraz ich zobowiązania wobec parafii i diecezji winny być szczegółowo określone w prawie partykularnym danej diecezji”²⁴.

Następnie została podjęta kwestia w myśl kanonu 1274 § 2 traktująca o ubezpieczeniach społecznych. Na skutek istniejącej regulacji prawnej między państwem polskim a Kościołem wyrażonej w konkordacie z 1993 roku kwestia ta jest uporządkowana. Potrzebne jest jedynie wniesienie zgłoszenia osoby do ubezpieczenia z odpowiedniego

²⁴ Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła, Warszawa 2015, p. 5.1 – 5.2.

tytułu i opłacanie częściowych składek społecznych i zdrowotnych przy partycypacji Funduszu Kościelnego²⁵. W przypadku nawiązania stosunku pracy z pracodawcą państwowym w pełnym wymiarze zatrudnienia koszty ponosi zatrudniający. Na duchownym spoczywa jedynie obowiązek uregulowania zobowiązań zdrowotnych. Duchowni pracujący na stałe w parafii są ponadto zobowiązani mocą prawa państwowego do odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od ofiar wynikających z wykonywania funkcji duszpasterskich również zgodnie z regulacją w prawie państwowym, którą akceptuje prawodawca kościelny w mocy obowiązującego konkordatu.

Kanoniczne, polskie prawodawstwo określa również *assistentia socialis*, nakazując utworzyć *subsodium charitativum* celem zabezpieczenia socjalnego duchownych: chorych, niepełnosprawnych czy emerytowanych. Prawo partykularne nie określa konkretnych wartości świadczeń, ale jednoznacznie zaleca, aby stosowano je równo wobec wszystkich znajdujących się w analogicznych warunkach²⁶.

Sporo miejsca dokument poświęca na uszczegółowienie rozróżnienia wynagrodzenia za pełnioną służbę dla dobra diecezji. Mocno bazuje na kan. 1274 § 1, wprowadzając jednak elementy prawodawstwa zarezerwowanego dla jurysdykcji biskupa. Niewątpliwie należy wziąć pod uwagę: poziom wykształcenia, staż pracy, zajmowane stanowisko, okoliczności życia mając na względzie środowisko i poziom materialny społeczeństwa²⁷. Wszelka podejmowana praca przez osobę duchowną inkardynowaną do danej diecezji a wykonującą ją na terenie innej wymaga pisemnej umowy uwzględniającej: kogo dotyczy, na jakim stanowisku, w jakim charakterze, na jaki okres i na jakich warunkach. Podpisują ją biskupi diecezjalni obu diecezji lub biskup diecezjalny z przedstawicielem instytutu życia konsekrowanego.

Fundusz kościelny

20 marca 1950 r. mocą ustawy został utworzony Fundusz Kościelny²⁸. Celem było przejęcie dóbr martwej ręki przynależących do Kościoła, aby odtąd stanowiły własność Państwa. W zamian ustawowo zapewniano: utrzymanie i odbudowę kościołów,

²⁵ Por. P. Kaleta, Komentarz ..., dz. cyt., s. 57

²⁶ Por. Tamże, p. 5.5 – 5.6.

²⁷ Por. Tamże, p. 5.8.

²⁸ Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz.U. 1950 nr 9 poz. 87).

udzielanie duchownym pomocy materialnej i lekarskiej oraz organizowanie dla nich domów wypoczynkowych, objęcie duchownych ubezpieczeniem chorobowym na koszt Funduszu Kościelnego w przypadkach uzasadnionych, specjalne zaopatrzenie emerytalne społecznie zasłużonych duchownych oraz wykonywanie działalności charytatywno-opiekuńczej²⁹. Ostatecznie praktykowano jedynie konserwację i odbudowę miejsc poświęconych kultowi religijnemu. Stan prawny od 1999 roku uległ zmianie. W miejsce dwóch dotychczasowych postulatów dotyczących ubezpieczenia chorobowego oraz emerytalnego, które nie było powszechne, wprowadzono zapis następującej treści: opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne duchownych w wymiarze określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych³⁰. Wracając do pierwotnego stanu prawnego, źródło finansowania stanowiła zatem masa majątkowa utworzona z dochodów nieruchomości ziemskich oraz dotacje państwowe corocznie uchwalane przez Radę Ministrów. Niemniej jednak w latach 1950-1989 jedynym źródłem dochodów Funduszu była wyodrębniona część budżetu Urzędu do Spraw Wyznań³¹. Stało się tak celowo, gdyż nie ujawniono wartości upaństwowionych nieruchomości. Zachowano tę informację w tajemnicy celem uznaniowego określania budżetu. Ustawa zalecała jedynie zasadę proporcjonalności przy wydatkowaniu środków z Funduszu Kościelnego. Temat ten powrócił w rzeczywistości Kościoła katolickiego w Polsce dwukrotnie: w 2013 roku oraz 2023. Jest on istotny z kanonicznego punktu widzenia, gdyż kanon 1274 traktuje o instytucjach zabezpieczających wymiar ubezpieczeń społecznych zarówno w wymiarze państwowym i kościelnym w zależności od możliwości Kościoła w danym kraju. Każda z diecezji ponadto ma swoje regulacje uchwalane na diecezjalnych synodach. Na przykładzie III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej zakończonego 8 grudnia 2000 roku, odnajdujemy następujący zapis: „Koszty ubezpieczenia społecznego pokrywa ubezpieczony, gdyż jest on – zgodnie z obecnym stanem prawnym – zarówno płatnikiem, jak i ubezpieczonym. [...] Ubezpieczenie to także nie obciąża parafii”³². W tym miejscu warto odnieść się do zasad pracy i uposażenia duchownych jako regulacji prawnej podjętej na tym samym Synodzie. Kapłan ma synodalne prawo do: umeblowanego mieszkania, ogrzewania oraz osoby zajmującej się sprzątaniami, ofiar z kolęd, ofiar z „wymienianek” oraz stypendiów

²⁹ Tamże, art. 9, ust. 1.

³⁰ Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887).

³¹ Zob. M. Zawiślak, Fundusz kościelny w latach 1950-1989, Lublin 2021, s. 99.

³² B. Czyżewski (red.), III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 2001, s. 209.

mszalnych. Ponadto gdy nie podejmuje pracy zawodowej określonej umową o pracę w rozumieniu prawa państwowego, to winien z parafii otrzymać 600 zł, gdy jest wikariuszem, a 800 zł gdy jest proboszczem. Należy mieć świadomość, że kwoty te zostały ustanowione w 2000 roku, gdy minimalna krajowa wynosiła 670 zł brutto³³. Wynagrodzenie zatem wikariusza stanowiło 90% aktualnie obowiązującej minimalnej krajowej, natomiast proboszcza 119%. W obliczu politycznej dyskusji, na temat istnienia Funduszu Kościelnego w rzeczywistości Kościoła katolickiego w Polsce zapisy te doczekają się ponownej recepcji.

Zakończenie

Podejmując się podsumowania zaprezentowanej treści, należy jednoznacznie stwierdzić, że podstawą powstania kanonu 1274 było odejście od beneficjalnego systemu utrzymania duchownych, które dokonało się podczas obrad Soboru Watykańskiego II. Postanowiono wówczas powołanie nowej instytucji mającej na celu zatroszczenie się o: utrzymanie duchownych, zabezpieczenie świadczeń socjalnych duchownych oraz wynagrodzenie pracowników świeckich pracujących dla dobra diecezji. Sposobnością niewprowadzenia tychże postanowień w niektórych przypadkach był powód nadal istniejących uwarunkowań beneficjalnych.

Jak zostało wspomniane *spiritus movens* tegoż kanonu to Sobór Watykański II. Znaczące dokumenty, które traktują o tej normie prawnej to: konstytucja dogmatyczna o Kościele (*Lumen Gentium*), dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele (*Christus Dominus*), dekret o posłudze i życiu kapłanów (*Presbyterorum ordinis*). Niektóre z nich udało się zacytować w podejmowanym temacie.

Niewątpliwie nadrzędnym celem jest utrzymanie wszystkich inkardynowanych duchownych do danej diecezji jak również tych, którzy czasowo posługują dla jej dobra. Zawsze jest to odpowiedzialność kompetentnej władzy duchownej, której podlegają zainteresowani otrzymaniem utrzymania. Pomimo iż powołanie oddzielnej instytucji jest fakultatywne, to wypełnienie postanowień tegoż kanonu jest już obligatoryjnym

³³ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1037).

obowiązkiem. Dobra doczesne gromadzone na ten cel zawsze powinny być dysponowane zgodnie z zasadą roztropności.

Kanoniczne prawodawstwo polskie w sensie ścisłym zachowuje normy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 2021 r. Napisana Instrukcja przez Konferencję Episkopatu Polski wskazuje konkretne rozwiązania, które na mocy konkordatu funkcjonują na terenie naszego kraju. Odnosząc się do *remuneratio* osób duchownych zachowuje daleko idącą powściągliwość, nie wyznaczając konkretnych kwot, lecz określając precyzyjnie czynniki, które należy uwzględnić przy udzielaniu ewentualnych świadczeń, będących w prerogatywach biskupa. Przyglądając się zmieniającym nastrojom społecznym można postulować wniosek, iż zaprezentowany kanon w rzeczywistości naszego Kościoła partykularnego może w niedalekiej przyszłości ulec innemu doprecyzowaniu.

Bibliografia

Źródła:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 2022.
2. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła, Warszawa 2015.
3. Kongregacja ds. duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Watykan 1994.
4. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2000.
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
6. Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów, Poznań 2012.
7. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
8. Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego.

Opracowania:

9. Czyżewski B. (red.), III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 2001.
10. Domaszk A., Dobra doczesne kościoła komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r., Warszawa 2016.
11. Kaleta P., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. IV/1. Księga V Dobra doczesne Kościoła, Poznań 2019, s. 52 - 58.
12. Kantor R., Odpowiednie wynagrodzenie duchownych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. : analiza kan. 281 § 1, w: Prawo Kanoniczne kwartalnik prawno-historyczny 54/3-4, s. 191-222.
13. Krukowski J. (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1. Księga II Lud Boży, Poznań 2005, s. 103 - 105.
14. Lewandowski P., Instytucja na rzecz utrzymania duchownych według kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, w: Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich XXIX (2019), nr 32, s. 111 – 126.
15. Lewandowski P., Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych, w: Kościół i Prawo, 5(18) 2016, nr 1, s. 53-76.

16. Walencik D., Prawo duchownych do utrzymania w unormowaniach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Rocznik Nauk Prawnych, t. XVII/1 (2007), s. 187 - 209.
17. Zawiślak M., Fundusz kościelny w latach 1950-1989, Lublin 2021.